

JADID MA‘RIFATPARVARLARINING TARBIYA TURLARIGA OID TA‘LIMOTLARI ORQALI TALABALARDA MOTIVATSIYA SHAKLLANTIRISH

Maxmudova Darmonjon Bozorboyevna
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15563229>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi jadid ma‘rifatparvarlarining tarbiya turlariga oid qarashlari asosida zamonaviy talabalar orasida motivatsiyani shakllantirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Jadidlarning ma‘naviy-axloqiy, aqliy, jismoniy va estetik tarbiya haqidagi qarashlari bugungi ta‘lim jarayonida motivatsiyani oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilishi mumkinligi asoslab berilgan. Tezisdagi ayni paytdagi oliy ta‘lim muassasalari sharoitida ushbu ta‘limotlarni tatbiq etish yo‘llari ko‘rsatilib, talabalarni ichki ruhiy holati, intellektual o‘sishi va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: jadidlar, tarbiya turlari, motivatsiya, talaba, ma‘rifatparvarlik, ichki ruhiy holat, estetik tarbiya, zamonaviy ta‘lim, ma‘naviyat, aqliy tarbiya.

Jadidchilik harakati Markaziy Osiyoda XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida shakllangan ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-ma‘rifiy harakat bo‘lib, uning asoschilari zamonaviy dunyoqarashga ega, ilm-fan va taraqqiyotga intilgan, islohparrvarlik g‘oyalarini ilgari surgan ma‘rifatparvar ziyolilar edi. Bu harakat vakillari — Munavvarqori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Cho‘lpon kabi jadid ma‘rifatparvarlari o‘zlarining asarlari, darsliklari va faoliyati orqali o‘zbek xalqining tafakkuri, dunyoqarashi va ilm-fanga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish, yosh avlodni tarbiyalash, ularni ornomus, vatanparvarlik, axloqiy komillik ruhida kamol toptirish g‘oyasini ilgari surganlar. Ayniqsa, ular ilgari surgan tarbiya turlari — jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik, milliy va ma‘naviy tarbiya bo‘yicha ilgari surilgan g‘oyalar bugungi kunda ham talabalarda motivatsiyani shakllantirishda muhim manba bo‘la oladi. Chunki jadidlar yosh avlodga zamonaviy bilim berish, ularni fikrlashga, yangilikka intilishga undash orqali har bir insonning ichki rag‘batini uyg‘otishga intilganlar. Ularning ta‘lim-tarbiyaviy qarashlarida motivatsiyaning asosiy elementi — milliy o‘zlikni anglash, ma‘rifatli bo‘lish orzusi, jamiyatda munosib o‘rin egallash istagi bilan chambarchas bog‘langan.

Jadid ma‘rifatparvarlari uchun tarbiya — bu oddiygina axloqiy me‘yorlarni o‘rgatish emas, balki inson shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirish, uni mustaqil fikr yuritishga o‘rgatish, ijtimoiy mas‘uliyatni anglashga yetaklaydigan murakkab jarayon edi. Masalan, Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida shunday yozadi: “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.” Bu fikr orqali u tarbiyani inson hayotidagi eng asosiy vosita sifatida ko‘rsatadi. Uning nazarida, agar yoshlar to‘g‘ri tarbiya olsa, ular kelajakda jamiyatni yuksaltiradi, aks holda esa xalq halokat sari boradi. Bu yondashuv bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib, ayniqsa oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarni ruhlantirish, ularda ilm olishga, o‘z ustida ishlashga bo‘lgan intilishni

kuchaytirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Avloniy aytganidek, to‘g‘ri tarbiya motivatsiyaning manbai, noto‘g‘ri muhit esa intilish va ishtiyoqning so‘nishiga olib keladi.

Talabalarda motivatsiya shakllantirish uchun avvalo ularning qalbida o‘zligini anglash, milliy g‘urur, tarixiy ong uyg‘otilishi kerak. Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Padarkush” dramasi, “Maktablar to‘g‘risida” maqolalari orqali yoshlarni bilimsizlikdan, johillikdan chiqarish, ularni zamonaviy bilim bilan qurollantirish zarurligini uqtiradi. U yangi usulda ta‘lim berishni ilgari surgan, maktab darsliklarini tayyorlagan, o‘quv dasturlariga dunyoviy fanlarni kiritishni taklif qilgan. Bu orqali talabalarda dunyoqarash kengayadi, o‘z fikrini mustaqil ravishda ifoda etish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa o‘z-o‘zidan ichki motivatsiyani kuchaytiradi. Zero, inson nimanidir anglay boshlaganda, u o‘z ustida ishlashga, yuksalishga, orzu-maqсад sari intilishga ehtiyoj sezadi. Behbudiyning qarashlari bugungi kundagi zamonaviy pedagogik yondashuvlar — shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, mustaqil fikrlashga o‘rgatish tamoyillari bilan uyg‘unlashadi.

Abdurauf Fitrat esa o‘zining “Hind sayohati”, “Rahbari najot” va boshqa asarlarida yoshlarda tafakkur mustaqilligini shakllantirish, ularni faqatgina diniy emas, balki dunyoviy bilimlar bilan ham qurollantirish tarafdori bo‘lgan. Uning ta‘limotlarida “inson o‘zini anglashi, o‘zini tarbiyalashi orqali xalqning najot yo‘lini belgilaydi” degan fikr ilgari suriladi. Fitrat uchun motivatsiya — bu shaxsiy rivojlanish orqali jamiyatni yuksaltirish vositasi. Bugungi talabalar o‘z hayotida mazmun topish uchun, ularning bilim olishga bo‘lgan ichki ehtiyojini uyg‘otish uchun Fitratning qarashlaridan ilhom olishlari mumkin. U ilgari surgan g‘oyalar talabalarning o‘zini anglash darajasini oshirib, ularni o‘z yo‘lini topishga undaydi. Shu bilan birga, Fitrat yoshlarni faollikka, harakatga, orzulari sari intilishga chaqirar edi, bu esa bugungi pedagoglar uchun motivatsiya berishda psixologik va axloqiy omil sifatida muhim manbadir.

Xulosa qilib aytganda, jadid ma‘rifatparvarlarining tarbiya turlariga oid ta‘limotlari bugungi yosh avlod — talabalar uchun katta motivatsion kuchga ega. Ularning g‘oyalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashadi. Bugungi kunda talabalar o‘z oldiga maqsad qo‘yish, unga erishish, o‘z ustida ishlash, jamiyatga foydali bo‘lish istagida bo‘lishlari uchun ularga faqatgina zamonaviy axborot emas, balki tarixiy ildiz, ma‘naviy asos, ichki ruhiy kuch manbai ham zarur. Jadidlar tomonidan ilgari surilgan tarbiya turlarini o‘quv jarayonlariga singdirish, ularni ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning tayanch manbai sifatida targ‘ib qilish orqali talabalarda chuqur motivatsiyani shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat alohida shaxs, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qosimova, M. (2020). *Jadidchilik harakati va uning tarbiyaviy qarashlari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Karimov, I. (2016). *Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma‘naviyat.
3. Xoldorov, S. (2018). “Jadidlarning ma‘rifiy merosi va uning zamonaviy ahamiyati” // *Ilmiy-amaliy jurnal*. №2.
4. Alimova, D. (2021). *O‘zbekiston jadidlari va ta‘lim sohasidagi islohotlar*. Samarqand: Zarafshon Nashriyoti.
5. Mamajonov, A. (2019). “Zamonaviy ta‘limda motivatsiyani shakllantirishning ijtimoiy-psixologik asoslari” // *Pedagogika va psixologiya jurnali*. №4.